

Amir Temur Davrida Harbiy Boshqaruv Tizimi va Strategik Yondashuvlar

Muhammadiyev Azizbek Ulug'bek o'g'li

Navoiy davlat universiteti tarix

fakulteti tarix ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amir Temur davrida shakllangan harbiy boshqaruv tizimi, qo'shin tuzilishi va strategik yondashuvlar ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda Temur qo'shinining ierarxik tuzilishi, jangovar intizomi hamda markazlashgan boshqaruv mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, sarkardaning harbiy yurishlar oldidan olib borgan razvedka faoliyati, dushman kuchlarini baholash usullari va jang maydonidagi taktik qarorlari keng tahlil etiladi. Maqolada Temur harbiy tizimining samaradorligi va uning jahon harbiy san'ati rivojiga qo'shgan hissasi ochib beriladi. Natijada, Amir Temur tomonidan yaratilgan harbiy model nafaqat o'z davrida, balki keyingi davrlarda ham muhim strategik tajriba sifatida ahamiyat kasb etgani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Harbiy tizim, strategiya, markazlashgan boshqaruv, harbiy intizom, razvedka, ierarxiya, qo'shin tuzilishi, Temur tuzuklari, taktika, sarkarda, harbiy islohotlar.

Buyuk Sarkarda Amir Temur va Uning Harbiy Qudrati XIV asr jahon tarixida siyosiy beqarorlik, ichki nizolar va hududiy kurashlar kuchaygan murakkab davr sifatida namoyon bo'ladi. Aynan shunday tarixiy sharoitda buyuk sarkarda va davlat arbobi — Amir Temur maydonga chiqdi. U qisqa vaqt ichida tarqoq hududlarni birlashtirib, markazlashgan qudratli davlat barpo etdi. Biroq bu yutuqlar tasodifiy emas edi. Bu muvaffaqiyatlarning asosiy omili — Temur tomonidan yaratilgan kuchli, intizomli va mukammal tashkil etilgan qo'shin edi. Amir Temur harbiy ishni davlat boshqaruvining eng muhim tayanchi deb bilgan. U qo'shin tuzishda faqat son jihatidan ko'plikka emas, balki sifat, intizom va sodiqlikka alohida e'tibor qaratgan. Har bir askar jismoniy chiniqqan, jangovar tayyorgarlikka ega va buyruqqa so'zsiz itoat etadigan bo'lishi shart edi. Temur qo'shini qat'iy tartib-qoidalar asosida boshqarilgan bo'lib, unda aniq ierarxiya va lavozimlar tizimi mavjud edi. Sarkarda har bir yurish oldidan puxta

reja tuzar, razvedka ma'lumotlariga tayanar va dushmanning kuchli hamda zaif tomonlarini chuqur o'rganar edi.

Uning harbiy qarashlari va qo'shin boshqarish tamoyillari haqida qimmatli ma'lumotlar Temur tuzuklari asarida bayon qilingan. Ushbu manbada qo'shin tuzilishi, sarkardalarning vazifalari, harbiy intizom va davlatni mustahkamlashga oid qoidalar keltirilgan. Amir Temur qo'shini nafaqat Movarounnahr hududida, balki keng miqyosdagi yurishlarda ham o'z qudratini namoyon etdi. Hindiston, Eron, Iroq, Kavkaz va Kichik Osiyo hududlaridagi janglarda uning qo'shini yuqori harakatchanligi, tezkor hujumlari va puxta strategiyasi bilan ajralib turgan. Ayniqsa, 1402-yilda bo'lib o'tgan Anqara jangi Temurning harbiy mahoratini yaqqol ko'rsatgan voqealardan biridir. Temur qo'shini o'z davrining eng ilg'or harbiy tizimlaridan biri bo'lib, unda o'nlik, yuzlik, minglik va tumanlarga bo'linish asosida boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilgan edi. Bu esa katta qo'shinlarni samarali boshqarish, jang maydonida tezkor qaror qabul qilish va intizomni saqlash imkonini bergan. Mazkur maqolada Amir Temur qo'shinining tuzilishi, harbiy intizomi, jangovar strategiyasi, qurol-aslahalari hamda uning tarixiy ahamiyati batafsil tahlil qilinadi. Chunki Temur qo'shini nafaqat bir davrning harbiy kuchi, balki o'ziga xos harbiy maktab va strategik tafakkur namunasi sifatida ham tarixda muhim o'rin egallaydi.

Amir Temurning harbiy strategiyasi. Amir Temur qo'shinida qat'iy tartib va intizom o'rnatilgan edi. Har bir jang rejasini va barcha qismlar uchun yo'l-yo'riqlarni uning o'zi ishlab chiqardi. Qo'shinning yuragi va qo'mondonlik o'zi ishlab chiqardi. Qo'shinning yuragi va qo'mondonlik o'zagini barlos urug'i vakillari tashkil etardi. Amir Temur o'z qo'shiniga shahar va qishloqlarni talon-taroj qilishga ruxsat bermagan. Amir Temur davlat xavfsizligi tizimini ishlab chiqib, uni amalyotga tatbiq etadi. Sohibqiron o'zga davlatlarga savdogar, shayx, darvish va boshqalar niqobi ostida o'z ayg'oqchilarini ham yuborib, tegishli ma'lumotlarni to'plab olgan. Ayg'oqchilar olib kelgan ma'lumotlar maxfiy majlislarda muhokama etilgan. Har bir joyda xavfsizlik qat'iy amal qilingan, mas'ul shaxslar har qanday vaziyatda ham xavfsizlikni saqlashga tayyor bo'lib turganlar.

Amir Temur saroy va devonni qo'riqlash xizmatiga birinchi galda e'tibor bilan qarab, o'n ikki ming askar urush va tinchlik bo'lishidan qat'i nazar, uni to'rt tomonidan qo'riqlab turgan. Har kecha esa ming nafar qurolli askar soqchilikni amalga oshirgan. Har yuz soqchi ustidan bir yuzboshi mas'ul etb qo'yilgan. Bunday qo'riqchi soqchilar shahar va qishloqlarga, chegara postlariga,

muhim karvon yo'llariga ham qoyilgan. Urush vaqtida esa o'n ikki ming qurollangan otliq o'z boshliqlari rahbarligida to'rt qismga bo'linib joylashtirilgan. Hali bironta ham xalq qo'shinini to'g'ri saflashni bilmay, tartibsiz va taktik harakatlarsiz, faqat o'zidagi jasorat darajasi bilan uzoq-yuluq jang qilayotgan bir paytda Temurning to'g'ri saflangan, bir necha yo'nalishda muntazam tartib bilan jangga kiruvchi, kuchli zaxiraga ega mustahkam armiyasi bor edi.

M.Ivanin rus harbiy tarixchisi Amir Temurning harbiy siyosati Amir Temur harbiy siyosatining asosiy maqsadi mamlakatnichki va tashqi xavfdan himoya etish, xalqaro maydondagi parokandalik va beqarorlikning oldini olish, hududda tinchlik va barqarorlik o'rnatish, geosiyosiy maydondagi vaziyatni to'la nazoratga olish hisoblangan. Temur kuchli markazlashgan davlat barpo etgach, avvalo uning harbiy salohiyatini kuchaytirishga katta ahamiyat beradi. Amir Temur jahon harbiy san'ati tarixida birinchi bo'lib qo'shinni jang maydoniga yettida qismga bo'lib joylashtirish tartibini joriy qilgan. Temur qo'shini o'nlik, yuzlik, minglik va o'n minglik qismlarga bo'lingan. Qo'shinni bunday bo'lishdan maqsad esa boshqaruvni osonlashtirish, tezkor harakatni ta'minlash, tartib-intizomga qat'iy rioya etish va uni kuchaytirish, zarur vaqtda esa darhol qo'shin safini tuzishga yordam beradi. Amir Temur qo'shinning tezlik bilan saflanish rejasini ham ishlab chiqqan edi. Qo'shinga esa jang taktikasini yaxshi biladigan, mard-jasur va sadoqatli 313 nafar amirni rahbar etib tayinlagan edi. Ulardan; Amir Xo'ja Sayfiddin, Amir Sulaymon Xash, Temur Tosh, Baratxo'ja, Amir Oqbug'a, Arlot, Amir Muayyad, Amir Dovud Barlos, Amir Birandiq kabi qo'mondonlar xizmat qilgan edi. Qo'shin yig'ilishi Amir Temur qo'shin yig'ish ishlariga alohida e'tibor bilan qaragan. Ma'lum jismoniy va harbiy yuklamalarni bajara olgan yigitlar qo'shin safiga kira olgan. Harbiy yurish oldidan chaqirilgan mashvaratdan so'ing tunkal e'lon qilinardi.

Tunkal tegishli joylarga bosh qo'mondonning yordamchisi-tavochi tomonidan tezlik bilan yetkazilgan. Tavochining zimmasiga askar yig'ishdan tashqari, qo'shin qismlarining qarorgohga yoki safardagi o'rni, jangovar tartib hamda bir joydan ikkinchi joyga ko'chishni nazorat qilish ham yuklatilgan edi. Tunkalga ko'ra, viloyat hokimlari, tegishli hudud beklari, qal'a, qo'rg'on dorug'alari Amir Temur tomonidan tuzulgan ro'yxat asosida o'z jangchilari, zarur ot-uluvi, qurol-yarog'i, oziq-ovqati, yem-xashagi bilan belgilangan joyga o'z vaqtida yetib kelishi shart bo'lgan. Belgilangan vaqrdan lashkargohga yetib kelgan askarlar qat'iy tartib bilan o'z o'rinlarini egallagan hamda yurish oldidan

o'tkaziladigan an'anaviy harbiy ko'rikka tayyorgarlik ko'rgan. Ular kirim-chiqim daftariga, shuningdek, davlat maoshi-ulufa, oziq-ovqat, yem-xashak oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek qo'shin bilan birga harbiy yurishlarda kerak bo'luvchi novvoy, qassab, go'sht bilan savdo qiluvchilar, arpa va meva-cheva sotuvchilar ham ko'chib yurishgan. Ko'plab kasb-hunar egalari askarlarga xizmat ko'rsatishgan. Qo'shin tarkibi Amir Temurning qo'shinida turli tillarda so'zlashadigan qavmlar, urug'lar xizmat qila olgan. Shuningdek qo'shinning asosiy qismini turkiy urug' vakillari tashkil etgan. Ular barlos, jaloyir, qavchin kabi urug' vakillari asosiy qo'shin qo'mondoni bo'lgan.

Qo'shinda har qanday diniy, irqiy kamsitilishga yo'l qo'yilmagan. Qo'shin soni jihatidan aniq tuzulgan. Anqara jangida 140-200 ming askar, Hindistondagi yurishida 90-120 ming qo'shin, Qunduscha jangida esa 100-150 ming qo'shin bo'lgan keltiriladi tarixiy manbalarda. Temur qo'shini o'z zamonasining barcha qurollaridan mohirona foydalana olgan. Shuningdek qo'shin qurollangan quroliga, kiyimiga va tug'iga qarab farqlangan. Bir turdagi askariy kiyimlarning joriy etilishi kabi yangiliklar keyinchalik yevropaliklar tomonidan o'zlashtirib olishadi. Og'ir qurollangan otliq qo'shin janglarda hal qiluvchi rolni bajargan. Og'ir qurollangan suvoriylarning katta qismini sara otliq qo'shinlar tashkil etgan. Temur lashkarlari orasida ayollar ham bo'lib, ular dushman bilan bo'lgan to'qnashuvlarda matonat ko'rsatardilar. Nayza sanchish, qilich o'ynatish va kamondan mo'ljalga olishda mohir erkaklardan ko'ra ortiqroq ish qilardilar. Ibin Arabshoh Xulosa Xulosa qilib aytganda, Amir Temurning XIV asrda erishgan barcha g'alabalari va qudratli saltanat barpo etishi zamirida u yaratgan mukammal harbiy tizim yotadi. Bu tizim shunchaki qurolli kuch emas, balki qat'iy tartib-intizom, aqlli strategiya va kuchli boshqaruv uyg'unlashgan haqiqiy harbiy maktab edi. Mening tahlillarimga ko'ra, Temur bobomiz qo'shinining muvaffaqiyat omillarini quyidagicha umumlashtirish mumkin: Tizimli boshqaruv: Qo'shinning o'nlik, yuzlik va mingliklarga bo'linishi hatto eng murakkab janglarda ham askarlarni oson boshqarish va tezkor qarorlar chiqarishga imkon bergan.

Yuksak intizom va tayyorgarlik: Har bir askarning jismoniy holati va buyruqqa so'zsiz itoat etishi sifat ko'rsatkichi sifatida belgilangan. Strategik yangiliklar: Dunyo harbiy san'atida birinchi bo'lib qo'shinni yetti qismga bo'lib jangga kirishi va har bir yurishdan oldin puxta razvedka ishlarini olib borishi Temurning buyuk sarkarda ekanligini isbotlaydi. Davlat xavfsizligi: Nafaqat jang maydoni, balki tinchlik paytida ham saroy va muhim yo'llarning 12 minglik

maxsus gvardiya tomonidan qo'riqlanishi davlat barqarorligini ta'minlagan. Qisqasi, Amir Temur qo'shini o'z davrining eng ilg'or va yengilmas armiyasi bo'lgan. Uning harbiy qarashlari va "Temur tuzuklari"da bayon etilgan qoidalar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan tarixiy merosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Amir Temur. Temur tuzuklari. (Ilim-Ziyo-Zakovat)-Toshkent; 2020
2. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma.- Toshkent; Sharq, 2003
- 3.Ibin Arabshox. Sohibquron Amir Temur tarixi.-Toshkent; (INFO CAPITAL BOOKS) 2024
- 4.Armaniy Vamberi. Buxoro yoxud Movorounnahr tarixi.-Toshkent;(INFO CAPITAL BOOKS) 2024

